

PhiWiki - ein semantisches Wiki für die Philosophie

Podschwadek, Frodo

frodo.podschwadek[at]adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-1248-4228

Vater, Christian

christian.vater[at]adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-1367-8489

Geiger, Jonathan D.

jonathan.geiger[at]adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0002-0452-7075

Zusammenfassung. Das PhiWiki ist eine sich in der Entwicklung befindliche Software-Anwendung, die es zunächst Philosoph:innen, prinzipiell aber auch anderen Geisteswissenschaftler:innen, ermöglichen soll, Daten zu den Ideen und Begriffen ihrer Disziplin semantisch zu erfassen und neue Verbindungen innerhalb dieser Daten zu entdecken. Hierbei werden Technologien wie die Mediawiki-Oberfläche, semantische Datenspeicher und unterschiedliche Normdaten-Formate verwendet, um die Anwendung performant zu halten und anschlussfähig an ein föderiertes Internet zu machen.

Digitale Werkzeuge haben das Publikationswesen radikal verändert und zu einem beträchtlichen Anstieg an veröffentlichtem Material geführt.¹ Die Auswirkungen dieses technologischen Wandels sind in allen akademischen Disziplinen spürbar, sie werden jedoch besonders deutlich dort wahrgenommen, wo Forschungsmaterial und Forschungsprodukte vorwiegend Texte sind.

Eine dieser Disziplinen ist die Philosophie, für die heute eine Vielzahl von internationalen Fachzeitschriften mit zunehmender Tendenz zur Spezialisierung existiert. Es wird daher zunehmend schwieriger, einen Überblick über bestimmte Themenbereiche zu behalten oder sich noch wenig bekannte Themenfelder zu erschließen. Gleichzeitig steigt der

¹ Siehe z.B. Jason Priem, Heather A. Piowar, and Bradley M. Hemminger. "Altmetrics in the Wild: Using Social Media to Explore Scholarly Impact." 2012; Bo-Christer Björk and David Solomon. "Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges." 2014.

Bedarf nach kollaborativer Textproduktion und der Verwendung von Metadaten und Ontologien.

Hier setzt das PhiWiki-Projekt an, das derzeit von einer Gruppe von Mitarbeiter:innen der Digitalen Akademie (DA) an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz sowie des Open Science Lab der Technischen Informationsbibliothek Hannover (TIB) entwickelt wird.² Grundlage der Entwicklung ist hierbei die praktische Erfahrung mit dem Einsatz von Wikis in der Wissenschaft vor dem Hintergrund von Ansätzen zu einer Theorie der digitalisierten Enzyklopädie.³

Das PhiWiki ist eine Software-Anwendung, die neue Möglichkeiten bietet, philosophische Konzepte effizient und sinnvoll zu katalogisieren und miteinander in Beziehung zu setzen. Sie verwendet hierfür unter anderem:

- Semantic Reasoning zum Aufzeigen von Verbindungen und Mustern in Datenbeständen,
- einen SPARQL-Endpoint zur Einbindung in eine föderierte Dateninfrastruktur,
- eine Mediawiki-basierte Benutzeroberfläche für kollaboratives Wissensmanagement,
- eine Triple-Store-Datenbank für flexible Modellierung komplexer Daten und
- NLP-Methoden wie Entity Linking zu Normdaten, z.B. aus dem Normdatenkatalog (GND) der Deutschen Nationalbibliothek sowie aus der Internet Philosophy Ontology (InPhO).

Das Projekt bietet einen anspruchsvollen Ansatz zur Katalogisierung von Informationen über Entitäten aus der akademischen Philosophie und bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Erkundung und Entdeckung neuer Verbindungen innerhalb vorliegender Daten. Es stellt zudem eine Arbeitsumgebung bereit, die den bewährten Umfang der editorischen Funktionen des Mediawikis nutzt.

² Beteiligte Personen zum Zeitpunkt der Einreichung sind: Christian Vater (DA), Kolja Bailly (TIB), Jonathan D. Geiger (DA), Frodo Podschwadek (DA).

³ Z.B. in der Fokusgruppe "Begriffs- und Wissensgeschichte" der AG philosophische Digitalitätsforschung / Philosophie der Digitalität der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Hinzu kommen verschiedene Experimentalentwicklungen und *after work pet projects*.